

Roku Tytułowego Szczęśliwego Przyjścia Jego Wszechwładnego Dnia wtorego
 Septembria Aleksander Pater Małkowski, Krystof Koryński Turocki
 Mikolaj Lorencki Cawichowski Kasztelanowie Stanisław Wawski Wobleski
 radea Krakowski, Krystof i Teofyl Oschowski, Bohomercy Tencowski
 Chetniski Porary Krakowski Tymant Koniec polski Lerna Stienne Linder
 Kiri, Hieronim Pnytecki Bronk Krakowski.

Wzemu obco y każdemu osobna. Komuś niedość ratury, wiadomo wypiny, że wie
 Tuz opowiana Konferencii Generalnej wreszt Starow Lptów, na Gauscarii
 y Tuz w Warszawie Roku Twarziszci 1632 die 16 Lipca, uchwatomy
 z Krakowa na dzień 2 Septemb. Dieleliany y tamże Karol Krakowski, z po
 wrodeci ratury z Gauscarii Stworzei rewidowanie Karbu Lptów, tam Inygnium
 gnam Benedykt, et Archiduc, wielkimy pora ni, Koratowemissia ratury,
 aby se tymponadnie do prawa, uwarunkowy Lualt ten Konferencii w Warsza
 wie atymu pisaney, który od Stowa do Stowa napisany tak jest.

Aby Karol Lptów, według Inygniascho y Kleroty, Archiduc Lptów byty zrewi
 zowane, defutiemy arte Demidia, Authortate podpisatis Conventus datygodob
 Młow, który z Pray a popolitay do raturawania honory ratury, to jest do dób
 Młow La Krakowski, La Lorencki Wileński Tencowski Kubiński
 Procki Wawodow, Jchty La Parta Lubelskie, y Jchty Młow La Tenc
 nowski y Cawichowski fortetnow, Jchty La Wielkonoce Krakowski
 as Jchty Laskowski Jchty La Smoguleckiego Mikolaj Staroste Kubiński
 La Hieronim Bronowski y La Tymant Koniec polskie Tency Tency
 Kwidziński a piellnisi La Jchty Charura Stawski, y La Hieronim Lptów
 wiego Solucha Krakowski, La Krystof Oschowski Brzygus Tency
 ratury La Jchty Krystof Kiri, La Jchty W. H. L. y La Konstantey Lptów
 myckiego Lptów Tency Brniekiego W. H. L. który w Dzien 2 Septemb
 naznacramy ratury, y postuy Inygniascho pod Lptów, Tymant Augesie
 y Stephanie Kurland Laab ratury, porostaty Karb y Archiduc pomienne
 rewidowac y zrewitowac Lptów tego La Parta ratury La Jchty Lptów.
 poryniec a ratury Młow, którymsa Inygniascho, ten Jchty P. K. ratury
 row, który wiele Lptów Ktore niec powiari doniego, nie rebydz nigdy y tak saho
 jest w tym Prawo Stare otwieramy.

Testra Diadema Onagiale et sine Labris 2 In Laina posthinc lapides 10 char 26
 3. In decandaboniam h. stralipes 10 char 9 In talapides 10 char 9 In sta
 sta una et gra Labombus per lapides 10 et charge 2

Londes Argentea deaurata, et una de perna Argentea deaurata.
 Quartundecima Argenti operis churum una lapidibus & nigris, cum Saphiris 4
 et Rubris 4 Lona et de perna churum eisdem lapidibus.

Quintundecima res sacra argentea deaurata, una Lona de h. deaurata, et de perna
 deaurata, quae pro fuerunt exequiis in usum fuerunt.

Item perna Argentea deaurata facta ad instar Velleris.
 Item perna lignis viti auro condita, aut in medio lapides facies impositum, tabernaculo
 Argentea deaurata pro eodem fuit facta.

Alia perna Argentea, una de Lona Parua facta deaurata.
 Item perna de h. una quindem lapidibus nigris, uno churo, et charge 47 l.
 reus de h. et ex alia parte in usum.

Item Tabula Argentea deaurata, una perna Argentea utus in usum.
 Alia de h. Tabula lignea, una de h. Imago, una ex usum in fabrica.

Item Tabernaculum paruum, cum utroque lapide gravato.
 Item perna fracta ex lapide et sic, auro in nigris obiectum, et Vasculum ad
 Loris Castellis cum reliquis de h.

Item ligna de h. et ramus de h.
 Item perna una reliqua de h. et Lona ligni perna de h.

Item perna sine Argentea consistens habens perna de h.
 Item perna facta cum sigillis quibusdam Grossis de h. habitus et Vasculum
 de h.

Item perna littera Pauli III Imperatoris, cum sigillis aureis, ad h. perna ab h.
 Item littera super Terram Leguensisem de h. et Lona in h. cum sigillis de h.
 apphensis.

Item perna littera unius Tartarici fidei cum sigillis Aureis.
 Item perna littera ab h. de h. cum reliquis de h.

Item perna littera de h. de h. cum h. de h.
 Item perna littera de h. de h. cum h. de h.
 Item perna littera de h. de h. cum h. de h.

Item perna littera de h. de h. cum h. de h.
 Item perna littera de h. de h. cum h. de h.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14

- 1 Zawiorenie wiazki smaragdowej, pod nim rubinowa perła wrochła po
długowate.
Zawiorenie takowe drugie bez Perły.
- 2 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim diamentowa perła dwa
na spódku rubinowa, na wierzchu drugie perła wrochła.
- 3 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła diamentowa, a
pod nią smaragdowa i rubinowa diamentowa, a między perłami
rubinowa perła drugie.
- 5 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, na
wierzchu diamentowa, rezane perła drugie, a La Niczowa szlaka
w rąbku.
- 6 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 7 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 8 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 9 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 10 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 11 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 12 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 13 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.
- 14 Zawiorenie wiazki wrochła smaragdowej, pod nim rubinowa perła, a
na spódku diamentowa, na wierzchu diamentowa rezana, między
perłami drugie.

Pacha Trzeccia.